

Проблемы правового регулирования добычи космических ресурсов с учетом норм международного права

Раджабова Рухшона Шербековна

студент Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии, Санкт-Петербург, Российская Федерация; ruradzh@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется проблема международно-правового регулирования эксплуатации космических ресурсов. Особое внимание уделено новаторским предложениям по корректировке текущего законодательства, исходящим от Гагской международной рабочей группы по управлению космическими ресурсами и Консультативным советом космического поколения. Отмечена необходимость разграничения правовых режимов небесных тел и ресурсов космического пространства. В результате исследования сформулирован вывод о необходимости модернизации существующих норм международного космического права и конкретизации в космическом праве понятий, таких как: небесное тело, космические ресурсы, общее достояние человечества и использование космического пространства.

Ключевые слова: добыча космических ресурсов, небесные тела, промышленное освоение астероидов, общее достояние человечества, право собственности, коммерциализация космической индустрии, национальное присвоение

The Issue of International Legal Regulation of the Exploiting Natural Resources in Outer Space on the Basis of International Law

Rukhshona Sh. Radzhabova

Student Russian Customs Academy the Saint Petersburg Branch Named after V. Bobkov, Saint Petersburg, Russian Federation; ruradzh@gmail.com

ABSTRACT

The article analyzes the problem of international legal regulation of the exploiting natural resources in outer space. Special attention is paid to innovative proposals to amend current legislation offered by Space Resources Governance Working Group and Space Generation Advisory Council. The need to establish a distinction between the legal regimes of celestial bodies and resources of outer space is emphasized. Arising from the research, a conclusion about the need to update the existing rules of international space law and concretize the concepts such as celestial bodies, space resources, common heritage of mankind and use of outer space is formulated.

Keywords: mining resources in space, celestial bodies, asteroids mining, common heritage of mankind, ownership, commercialization of the space industry, national assignment ownership

В результате прогрессивного развития технологий перспектива коммерческой деятельности в космосе перешла в практическую плоскость, трансформировав космическую отрасль в рентабельную сферу для инвестирования. По сравнению с 1999 г. в 2005 г. среднегодовой доход глобального космического рынка возрос на 93,3%, в абсолютных цифрах рост составил 168,2 млрд долл. США (USD)¹ благодаря тому, что частные компании активно предоставляли услуги в различных направлениях космической индустрии и развивали собственные коммерческие проекты. В связи с чем за последнее десятилетие идея о добыче полезных ископаемых на небесных телах стала приобретать форму национальных актов отдельных государств и конкретных проектов частного сектора. Однако что служит основным мотивом для коммерческого освоения ресурсов космоса и глобальных космических проектов в целом?

Во-первых, экономическая выгода от подобной деятельности очевидна, и аналитики предсказывают, что добыча полезных ископаемых в космосе может превратиться в многомиллиардную отрасль. Идея о добыче ресурсов на астероидах — asteroid mining — является одним из последних трендов в освоении космического пространства. В отличие от Земли, где тяжелые металлы сконцентрированы ближе к ядру, металлы на астероидах рассредоточены по всему объекту², что непосредственно облегчает процесс добычи ресурсов. Более того, в совокупности объем

¹ Общие тенденции развития космической деятельности [Электронный ресурс] // Байтерек: информационный ресурс. URL: http://bayterek.kz/info/space_activities.php (дата обращения: 06.01.2021).

² Полезные ископаемые в космосе [Электронный ресурс] // Золотодобыча: научно-информационный ресурс. URL: <https://zolotodb.ru/article/10880> (дата обращения: 06.01.2021).

ресурсов, содержащийся в околоземных астероидах, значительно выше, чем в среднем в земной коре, это и делает астероиды одним из главных кандидатов в горнодобывающей космической промышленности. По оценкам специалистов НАСА, стоимость астероидов может составлять около 700 квинтлн долл. США — эта сумма примерно эквивалентна 95 млрд долл. США для каждого жителя Земли³.

Во-вторых, легкодоступные запасы металлов, минеральных ресурсов и редкоземельных элементов на Земле сокращаются и истощаются. Предвидя грядущий кризис истощения природных ресурсов, коммерческие компании предлагают расширение добычи за пределы Земли, то есть добывать ресурсы в космическом пространстве. Следует отметить, что классы небесных тел принято делить на три основные группы: С-группа содержит гидратированные минералы (воду); S-группа — основа состава — силикаты и алюминий; X-группа богата металлами. Предполагается, что потенциальными объектами для освоения станут максимально приближенные к Земле астероиды, коих, по подсчетам Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) NASA, на начало 2017 г. было 17 272⁴.

В-третьих, исследования показывают, что астероиды класса С, содержащие большое количество воды, являются ценным ресурсом для производства ракетного топлива, поскольку воду можно извлечь и подвергнуть электролизу для получения водорода и кислорода — ключевых ингредиентов, используемых в ракетных двигателях.

В свою очередь, данное месторождение возможно использовать в качестве заправочной станции, что позволит значительно сократить расходы на топливо и запуски, а также снизить стоимость космических миссий.

На фоне активно развивающихся проектов, направленных на добычу ресурсов в космосе, вопрос о правомерности подобной деятельности приобретает особое значение. С одной стороны, возрастающие намерения государств и коммерческих компаний добывать ценные для промышленности ископаемые из недр небесных тел идут вразрез с установленным международным режимом. Поскольку установленный принцип «неприсвоения» в основополагающем международном акте — Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 г. (далее — Договор по космосу) запрещает государствам присваивать, оккупировать и провозглашать суверенитет над космическим пространством, Луной и небесными телами⁵. С другой стороны, данное ограничение позволяет полагать, что добыча и последующее присвоение ресурсов не нарушают указанный принцип, так как в ст. II Договора по космосу учитывается лишь космическое пространство, Луна и небесные тела, но не содержащиеся в них полезные ископаемые, чем уже воспользовались в ряде стран при разработке соответствующих национальных законов.

Наиболее показательным ввиду вышеизложенного являются принятые законодательные акты США, Люксембурга и ОАЭ, которые только актуализировали дискуссию о правомерности подобных действий.

Особенный интерес представляет Закон США о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос от 2015 г. Законопроект направлен на развитие коммерческого исследования и использования космических ресурсов для удовлетворения национальных потребностей. В частности, гл. IV «Space Resource Exploration and Utilization» содержит положение, согласно которому гражданин США, занятый в коммерческом получении ресурсов астероидов или космических ресурсов, наделяется правом на любой ресурс астероида или приобретенный космический ресурс, включая право обладать, владеть, перемещать, использовать и продавать ресурсы астероида или космические ресурсы, добытые в соответствии с применимым правом, включая международные обязательства США⁶.

В том числе 6 апреля 2020 г. был подписан Исполнительный приказ президента США «О поощрении международной поддержки в отношении добычи и использования космических ресурсов». Приказ наделяет граждан США правом на осуществление коммерческого исследования, добычи и эксплуатации ресурсов в космосе в соответствии с «применимым правом»⁷. Перечисленные законодательные акты позволяют полагать, что США в одностороннем порядке ввели право частной собственности на извлеченные ресурсы из недр космических тел.

В законе об исследовании и использовании космических ресурсов Люксембурга — «Законе о космосе»⁸ от 20 июля 2017 г. — в отличие от положений актов США, регламентирующих только деятельность собственных граждан, установлено, что принять участие в разработке по добыче ресурсов имеет право любая иностранная компания,

³ Отчет BankofAmerica: 700 квинтиллионов долларов из космоса [Электронный ресурс] // Хабр: информационный ресурс. URL: <https://habr.com/ru/company/edison/blog/438184/> (дата обращения: 06.01.2021).

⁴ Добыча полезных ископаемых за пределами Земли: начнется ли в космосе золотая лихорадка [Электронный ресурс] // Элементы: научно-публицистический ресурс. URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434283/Dostat_zvezdu (дата обращения: 06.01.2021).

⁵ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Ст. II [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 20.01.2021).

⁶ U. S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. Title IV. Sec 51303. P. 129 STAT. 722 [Электронный ресурс] // Сайт Конгресса США. URL: <https://www.congress.gov/bills/114th-congress/house-bill/2262> (дата обращения: 20.01.2021).

⁷ Insight — Encouraging the Recovery and Use of Space Resources: Recommendations for Governmental Policies and Engagement [Электронный ресурс]. URL: <https://swfound.org/news/all-news/2020/10/insight-encouraging-the-recovery-and-use-of-space-resources-recommendations-for-governmental-policies-and-engagement> (дата обращения: 21.01.2021).

⁸ Law of 20 July 2017 on the Exploration and Use of Space Resources (Loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace) // Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, No. 674 (July 8, 2017), Legilux.

имеющая представительство в герцогстве. Миссия Люксембурга в этом плане состоит в выдаче лицензии и уже последующем мониторинге деятельности компании.

Следом за Люксембургом Объединенные Арабские Эмираты (далее — ОАЭ) сформировали собственные подходы в двух ключевых областях по освоению космоса: исследование и коммерциализация космических ресурсов. В 2019 г. Космическое агентство ОАЭ предприняло шаги по урегулированию космического сектора на основе собственной законодательной базы, дабы позволить частным компаниям сохранить полную собственность на добытые ресурсы. Глава агентства Мухаммед аль-Ахбаби заявил: «Это тот же самый принцип, как выходить в океан и распоряжаться рыбой, которую вы поймаете. Если ты не владеешь рыбой, тогда зачем идти в море?»⁹ На данный момент в ОАЭ принят Федеральный закон № 12 о регулировании космического сектора. В ст. 14 закона упоминается запрет на владение космическим объектом и осуществление космической деятельности без соответствующего разрешения от Агентства¹⁰.

Вышеперечисленные факты приводят к следующему комплексу вопросов. Управомочено ли государство, выдавать разрешение физическим и юридическим лицам на добычу ресурсов, не имея прав собственности в отношении этих ресурсов и территорий их залегания? Кто будет владеть добытыми ресурсами? Имеют ли частные компании возможность приобретения права собственности или иных имущественных прав на небесное тело или его ресурсы?

Для более детального рассмотрения обозначенных аспектов необходимо рассмотреть статус космического пространства и небесных тел.

При разработке международного космического права был поднят вопрос о правовом статусе космоса и его ресурсах: является ли космическое пространство *res communis*¹¹ или *terra nullius*¹²? С момента принятия Договора по космосу 1967 г. преобладала доктрина *res communis* — концепция, согласно которой на пространство, находящееся в общем пользовании всех народов, не может распространяться суверенитет ни одного государства. Пожалуй, ярким примером концепции *terra nullius* можно назвать территорию Западной Сахары, на которую претендовали Марокко и Мавритания после ее деколонизации Испанией. В 1975 г. Международный суд ООН постановил, что во время испанской колонизации, начавшейся в 1884 г., Западная Сахара не была территорией, принадлежащей одному из двух государств, несмотря на то, что территория имеет юридическую связь с Марокко и Мавританией, эти связи не носят такой характер, который мог бы сказаться на применении резолюции Генеральной Ассамблеи о деколонизации этой территории¹³. То есть посредством отказа Испанией от территории статус Западной Сахары квалифицируется как *terra nullius*. В отношении космоса применение данной концепции несостоятельно, так как космическое пространство не подчинялось и не подчиняется чьему-либо суверенитету и юрисдикции, а запрет на установление суверенитета утверждён в договорном порядке. Здесь уместно согласиться с Г. Г. Шинкарецкой, что статус космического пространства является статусом особого рода *sui generis*: следовательно, данное пространство подчиняется объединенной юрисдикции всех государств¹⁴. Что подтверждает ст. II Договора по космосу, которая отводит космическое пространство в качестве территории вне юрисдикции какого-либо государства, и ни одно государство не может осуществлять какие-либо суверенные права над космическим пространством, Луной и небесными телами.

Стоит обратить внимание на крайне интересную позицию США в ранее упомянутом Исполнительном приказе: “Outerspace is a legally and physically unqued main of human activity, and the United States does notvie witas a global commons”¹⁵, что дословно означает намерение США не рассматривать космос как общее достояние человечества. Согласно положениям ст. I Договора по космосу, космическое пространство, равно как и небесные тела, не могут принадлежать отдельно взятому государству, а их использование и исследование является достоянием всего человечества¹⁶. При этом в упомянутых законах США заявляется приверженность действующему правовому регулированию. Отсюда следует, что, допуская коммерческую добычу, США нарушают то же положение, на которое они ссылаются. Наряду с этим необходимо отметить, что ст. I Договора о космосе не квалифицирует космическое пространство как

⁹ UAE Looks to Regulate Asteroid Mining As It Aims to Lure Private Space Sector [Электронный ресурс] // The National. URL: <https://www.thenationalnews.com/uae/science/uae-looks-to-regulate-asteroid-mining-as-it-aims-to-lure-private-space-sector-1.943028> (дата обращения: 20.01.2021).

¹⁰ Federal Law No. 12. Chapter 3. Art. 14. Issued on 19/12/2019. Corresponding to 22 Rabi' Al-Akhar 1441H. On the Regulation of the Space Sector [Электронный ресурс] // Official Gazette, issue No. 669. URL: https://www.lexmena.com/lawdiff/en_fed~2019-12-19_00012_2020-02-13%5Een_fed~2019-12-19_00012_2020-02-22/ (дата обращения: 20.01.2021).

¹¹ Территория, принадлежащая всем.

¹² Ничья территория.

¹³ *Mark A. A. Smith Jr.* Sovereignty Over Unoccupied Territories — the Western Sahara Decision, 9 Case W. Res. J. Int'l L. 135 [Электронный ресурс] // Case Western Reserve Journal of International Law. 1977. URL: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol9/iss1/8> (дата обращения: 20.01.2021).

¹⁴ См.: Шинкарецкая Г. Г. Международное космическое право и юридические лица // Труды Института государства и права РАН. 2019. Т. 15. № 1. С. 59–80.

¹⁵ Insight — Encouraging the Recovery and Use of Space Resources: Recommendations for Governmental Policies and Engagement [Электронный ресурс]. URL: <https://swfound.org/news/all-news/2020/10/insight-encouraging-the-recovery-and-use-of-space-resources-recommendations-for-governmental-policies-and-engagement> (дата обращения: 20.01.2021).

¹⁶ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Ст. I [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 20.01.2021).

достояние всего человечества, а считает его использование (use) и исследование (exploration) общим достоянием. Говоря иными словами, результат, полученный благодаря использованию и исследованию космического пространства, является достоянием всего человечества. Однако ясности в отношении того, что подразумевается под «использованием» и включает ли это понятие добычу ресурсов в соответствии с действующим законодательством, нет.

Анализируя положения ст. I Договора по космосу, некоторые западные эксперты приходят к выводу¹⁷, что понятие «использование» (use) является схожим по смыслу с понятием «эксплуатация». Они аргументируют подобную точку зрения тем, что в юридическом смысле слово “use” означает пользование собственностью в целях получения прибыли в результате эксплуатации данной собственности. Однако Луна и другие небесные тела не могут быть отнесены к недвижимому имуществу и передаваться в собственность — это объекты, которые вовсе не могут попадать в сферу гражданского оборота (вряд ли здесь уместно говорить об изъятии из гражданского оборота)¹⁸. В отношении космического пространства, равно как и небесных тел и их ресурсов, применяется особый международно-правовой режим, установленный государствами.

Помимо Договора по космосу, подобные вопросы регулируются в Соглашении о Луне 1979 г., где в ст. 11 п. 1 прямо устанавливается, что Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества. Более того, в той же ст. 11 в п. 3 содержится четкий запрет на право собственности поверхности и недр Луны, ее участков и природных ресурсов¹⁹. Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что положения ст. 11 Соглашения о Луне могли бы быть использованы в понимании положений Договора по космосу. Однако по состоянию на 8 апреля 2020 г. подписали и ратифицировали договор только тринадцать государств, в их число не входят такие крупные космические державы, как Россия и США. В этой связи в 2018 г. на 57-й сессии Комитета по космосу ООН было высказано мнение, что отсутствует единообразное понимание двух принципов, согласно которым, во-первых, исследование и использование космического пространства являются достоянием всего человечества, как это определено в Договоре по космосу, и, во-вторых, Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества, как это определено в Соглашении о Луне²⁰. По мнению делегации, высказавшей эту точку зрения, эти концепции требуют глубокого обсуждения в Юридическом подкомитете для обеспечения их единообразного толкования.

Следует отметить, что Комитет ООН по мирному использованию космоса и его Юридический подкомитет (далее — ЮПК), с 2017 г. официально включил пункт «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов» в официальную повестку дня. Однако по сравнению со специализированными учреждениями ООН наиболее глубоко рассмотреть сложившуюся обстановку в космической деятельности и разработать на этой основе собственную модель регулирования удалось Гаагской международной рабочей группе по управлению космическими ресурсами. Организация, в состав которой входят представители правительства, промышленности, космических агентств и ученых со всего мира, была создана в 2016 г. при поддержке МИД Нидерландов. Основная деятельность рабочей группы базируется на выявлении и разработке «строительных блоков» — элементов, представляющих потенциальные пути решения будущего режима регулирования космической деятельности. 12 ноября 2019 г. Рабочая группа опубликовала окончательный текст Основных положений для разработки правового режима деятельности по добыче полезных ископаемых в космосе (Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities). Как указано в преамбуле, документ не регламентирует детальную деятельность государств, а закрепляет общие принципиальные положения будущего регулирования космической деятельности, которое будет складываться с учетом принципа «адаптивного управления» — постепенного управления по мере научно-технического прогресса²¹.

Основные положения документа, на которые стоит обратить внимание:

- вводится правило о проведении международной консультации перед началом потенциальной деятельности в космосе со ссылкой на ст. IX Договора по космосу 1967 г., если имеются основания полагать, что подобная деятельность является вредоносной (ст. 4);
- государства несут ответственность за негосударственные организации, осуществляющие деятельность по добыче полезных ископаемых; в случае если деятельность осуществляется международной организацией, ответственность несет как сама организация, так и государства-участники (ст. 5);

¹⁷ См.: *Su J. Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law*. [Электронный ресурс] // *International and Comparative Law Quarterly*, 66 (4), 991–1008. 2017. doi:10.1017/S0020589317000367. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/legality-of-unilateral-exploitation-of-space-resources-under-international-law/EE17641F7B7C6404A79B77AEB627D5F4> (дата обращения: 19.03.2021).

¹⁸ *Вербичая Ю. О. Космические объекты как объекты гражданского оборота* // *Объекты гражданского оборота* : сборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М. : Статут, 2007. С. 466.

¹⁹ Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принято резолюцией 34/68 Генеральной Ассамблеи ООН от 5 декабря 1979 г., вступило в силу 11 июля 1984 г. [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agreement.shtml (дата обращения: 20.01.2021).

²⁰ Report of the Legal Subcommittee on Its Fifty-Seventh Session, Held in Vienna from 9 to 20 April 2018. IV. Status and Application of the Five United Nations Treaties on Outer Space [Электронный ресурс] // *United Nations A/AC.105/1177*. P. 11–13. URL: https://www.unoosa.org/oosa/oaodoc/data/documents/2018/aac.105/aac.1051177_0.html (дата обращения: 19.03.01.2021).

²¹ См.: *Попова С. М. «Гаагская модель» правового регулирования деятельности в области космических ресурсов и перспективы трансформации международного космического права* // *Исследования космоса*. 2018. № 2. С. 144–158.

- государства осуществляют юрисдикцию и контроль в отношении добытых ресурсов (ст. 6);
- права на ресурсы в отношении сырых минералов и летучих материалов, извлекаемых из космических ресурсов, а также продуктов, полученных из них, могут быть законно приобретены посредством внутреннего законодательства, двусторонних соглашений и / или многосторонних соглашений (ст. 8);
- разрешение потенциальных споров, связанных с деятельностью по добыче ископаемых, должно осуществляться посредством судебных, несудебных или смешанных механизмов в соответствии с Факультативным арбитражным регламентом Постоянной палаты третейского суда по урегулированию споров, касающихся деятельности в космическом пространстве, от 6 декабря 2011 г. (ст. 9).

Особый интерес в контексте предложенного документа представляет регулирование положения юридических лиц. Предложенный принцип схож с нормами, прописанными в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Примером может послужить следующий случай. 6 мая 2010 г. Совет Международного органа по морскому дну обратился в Палату по спорам для вынесения консультативного заключения относительно обязанностей²² и обязательств государств, поручившихся за физических и юридических лиц в Районе. «Районом» именуется зона, устанавливаемая Конвенцией ООН по морскому праву, которая представляет собой дно морей и океанов и его недра за пределами национальной юрисдикции. Подобная зона и ее ресурсы объявлены общим наследием человечества. 1 февраля 2011 г. было вынесено следующее решение. Во-первых, за государствами закрепляется непосредственное обязательство, например, обязанность применять принцип предосторожности. Согласно заключению, несоблюдение юридическими и физическими лицами своих обязательств не порождает ответственности поручившегося государства. Она возникает только в случае, если государство не выполняет своих обязательств по Конвенции и тем самым наносит ущерб. То есть необходимо установить причинно-следственную связь между невыполнением обязательств и ущербом. Во-вторых, в Конвенции содержится требование к поручившемуся государству принять в рамках своего национального законодательства правила и административные меры, которые призваны обеспечивать соблюдение юридическими и физическими лицами своих обязательств и освободить поручившееся государство от ответственности. Таким образом, ответственность за деятельность юридических и физических лиц должно нести государство. Подобное положение также подтверждается в ст. VI Договора по космосу: «Деятельность неправительственных юридических лиц в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разрешения и под постоянным наблюдением соответствующего государства — участника Договора»²³.

Вызывает интерес положение п. 11.3, непосредственно касающееся создания «зон безопасности». Принимая во внимание принцип неприисоединения, согласно ст. II Договора по космосу, государства и международные организации имеют право устанавливать зоны безопасности в районе, определенном для добычи космических ресурсов, так как это необходимо для ограничения вредного воздействия и предотвращения вмешательства. Государство или международная организация может ограничить доступ на определенный период времени при наличии отправленного уведомления с изложением причин подобного ограничения. Однако при этом указывается, что создание «зон безопасности» не должно препятствовать свободному доступу в соответствии с международным правом в любую область космического пространства для персонала, транспортных средств и оборудования другого оператора. Примечательно, что Основное положение рабочей группы содержит собственную терминологию, в которой «оператором» выступает государственная, международная или негосударственная организация, осуществляющая деятельность в области космических ресурсов. Здесь недостаточно конкретизации, так как только государство является субъектом международного космического права, когда международная и негосударственная организация таковыми не являются.

Более того, понятию «космический ресурс» также дано определение. В документе содержится формулировка: космический ресурс — извлекаемый и / или восстанавливаемый абиотический ресурс в космическом пространстве. Согласно пониманию рабочей группы, сюда входят минеральные и летучие материалы, включая воду, но исключаются: (а) орбиты спутников, (б) радиоэлектронный спектр и (с) солнечная энергия, кроме случаев, когда она собирается из уникальных и редких мест. В этой связи необходимо отметить отсутствие более подробной квалификации на природные ресурсы, которые могут быть: неисчерпаемыми, исчерпаемыми, возобновляемыми, невозобновляемыми. К примеру, на планетологической конференции EPSC в Риге в 2017 г. группа из тридцати астрономов заявила о возможности добычи полезных ископаемых лишь после того, как специалисты посредством всестороннего исследования начнут понимать поведение малых небесных тел, в результате чего составят список относительно медленных объектов, куда смогут долететь зонды²⁴.

²² См: *Абашидзе А. С., Солнцев А. М., Сюняева М. Д.* Консультативное заключение Международного трибунала по морскому праву об ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции // Государство и право. 2012. № 7. С. 72–81.

²³ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Ст. VI [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 20.01.2021).

²⁴ Ученые рассказали, что мешает добыче ископаемых на астероидах [Электронный ресурс] // РИА Новости. 20 сентября. 2017. URL: <https://ria.ru/20170920/1505147158.html> (дата обращения: 19.03.2021).

В том числе необходимо конкретизировать правовое определение небесного тела. По мнению С. П. Малкова, при определении правового понятия необходимо разграничить небесные тела и природные ресурсы космоса и ввести отдельные правовые режимы на указанные объекты. Представляется, что правовой режим небесных тел неотделим от правового режима ресурсов небесных тел. В свою очередь, на природные ресурсы космического пространства будет распространяться иной режим. Таким образом, под выделенное определение правового понятия небесного тела не будут подпадать мелкие, не обладающие достаточной гравитацией астероиды, небольшие спутники планет, а также метеорные тела, кометы, которые необходимо отнести к природным ресурсам космического пространства²⁵.

На 57-й сессии Комитета по космосу ООН было высказано мнение, что формат работы данной рабочей группы вызывает обеспокоенность, так как основополагающие принципы, представляющие интерес для всех государств, обсуждались ограниченной группой лиц. В том числе было указано на схожесть формулировок в предварительном проекте, представленном группой в 2017 г., с отдельными положениями недавних национальных актов по добыче космических ресурсов. Далее делегация отметила, что рабочей группой не были учтены практико-ориентированные результаты работы Научно-технического подкомитета (например, по тематике обеспечения долгосрочной устойчивости деятельности). Вдохновителям и участникам Гаагской рабочей группы следует учитывать имеющуюся критику в ее адрес, чтобы не повторить пример упомянутого ранее Соглашения о Луне 1979 г., которое так активно самой группой игнорируется²⁶.

Важно отметить, что с предложением о создании рабочей группы с целью разработать альтернативные правовые решения, необходимые для обеспечения правовой определенности освоения космических ресурсов, выступила Греция и Бельгия на 58-й сессии Юридического подкомитета Комитета по космосу ООН в 2019 г. Бельгия представила предварительный список вопросов, в котором указывается необходимость определения терминов и применение общих принципов освоения космоса; институциональных рамок для управления ресурсами и т. д.²⁷ Отдельно по инициативе государств акцентируется внимание на уже существующем Соглашении о Луне. Принципы, сформулированные в п. 7 ст. 11 соглашения, по мнению делегации, являются основополагающими, независимо от мнений по поводу ратификации данного Соглашения. Судя по анализу проекта доклада 58-й сессии ЮПК, подкомитет запланировал неофициальные консультации с целью широкого обмена мнениями и обсуждения вопросов по созданию рабочей группы, предложенной Бельгией и Грецией. Таким образом, создание отдельной группы по вопросам освоения космических ресурсов в обозримом будущем представляется вполне возможным. Необходимо обсуждать подобного рода вопросы именно на уровне ЮПК, чтобы учесть мнение всех сторон.

Наряду с подходами, предложенными Гаагской рабочей группой, необходимо отметить предложения Консультативного совета космического поколения (Space Generation Advisory Council — далее SGAC). Эта неправительственная организация также считает необходимым создать международную нормативную базу, регулиующую добычу ресурсов в космосе. В концентрированном виде предложения сводятся к следующему: введение платы за аренду участка на астероиде, ограничение по времени аренды и создание космической «таможни», в компетенцию которой будет входить инвентаризация материалов, возвращаемых на Землю²⁸. Чтобы получить доступ к «шахте ресурсов», стороны будут обязаны подписать договор об аренде с посреднической организацией. SGAC отмечает необходимость уделить особое внимание странам, не имеющим космической техники, и что следует принимать меры, которые принесут им пользу, такие как помощь в финансировании их космических программ или совместное использование ресурсов, получаемых из космоса. Положения, предложенные Советом, нуждаются в более подробном определении и доработке. К примеру, в статье не указывается, каким образом будет вестись совместное использование ресурсов с отстающими странами.

Таким образом, анализ исследований, посвященных разработке проблемы правового регулирования добычи космических ресурсов, позволяет сделать следующие частные выводы.

- Во-первых, как было отмечено ранее, космическое пространство находится под объединенной юрисдикцией всех государств. Следовательно, такие вопросы, как правомерность добычи космических ресурсов и права собственности в отношении этих ресурсов, должны решаться на межгосударственном уровне «на основе равенства и в соответствии с международным правом»²⁹. В свою очередь, принятые законодательные акты США, Люксембурга и ОАЭ, в определенной степени интерпретируют их собственное понимание правил освоения космического пространства, что связано с отсутствием единообразного толкования ст. 1

²⁵ Малков С. П. Международное космическое право : уч. пособие. СПб. : СПбГУАП, 2002. С. 112.

²⁶ Тимохин К. В. Гаагская рабочая группа по космическим ресурсам как частное проявление общего подхода к развитию космического права // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 45–55.

²⁷ См.: Алексеев М. А. Перспективы согласования международно-правового режима природных ресурсов небесных тел // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 56–66.

²⁸ См.: Cheney Th. Space Resources At the UN [Электронный ресурс] // Thomas' blog 2019. 9 April. URL: <https://thomascheneyblog.wordpress.com/2019/04/09/space-resources-at-the-un/> (дата обращения: 21.01.2021).

²⁹ Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Ст. 1. [Электронный ресурс] // Сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/outer_space_governing.shtml (дата обращения: 20.01.2021).

и II Договора по космосу. Вопрос о том, насколько подобные односторонние инициативы отдельных государств являются правомерными, необходимо преобразовать в отдельный пункт и включить в официальную повестку дня на ежегодной сессии Комитета ООН по мирному использованию космоса и его Юридического подкомитета.

- Во-вторых, несмотря на то, что большинство экспертов считают национальные акты США, Люксембурга и ОАЭ нарушающими действующее законодательство, сам факт возникновения подобных юридических прецедентов³⁰ говорит о необходимости модернизации существующих норм международного космического права. Правовой режим космического пространства несет на себе конкретно-исторический отпечаток того времени, так как во время его разработки добыча ресурсов в космосе казалась отдаленной перспективой. Двусмысленное толкование статей Договора по космосу, отсутствие полного и четкого регулирования космической деятельности частных компаний говорит о недостаточно устойчивой правовой системе, неспособной противостоять вызовам XXI в., таким как потенциальная добыча космических ресурсов, коммерциализация космического пространства и возрастающая роль частного сектора в освоении космоса. Первым шагом в процессе модернизации правового режима является конкретизация в космическом праве понятий, таких как: небесное тело, космические ресурсы, общее достояние человечества и использование космического пространства. Далее необходимо разработать единообразную концепцию толкования ст. I и II Договора по космосу, при этом учитывать положения ст. 11 Соглашения о Луне, которые могут быть использованы в понимании принципа «неприсвоения» в обозначенных статьях.
- В-третьих, добыча ресурсов невозможна без расположения субъекта на поверхности небесного тела, следовательно, создание «зон безопасности» должно быть ограниченным по времени и территории. Принимая во внимание предложение SGAC о платной аренде участка на небесном теле, государствам стоит обсудить подобную перспективу создания международного фонда, основное финансирование которого будет исходить от средств, полученных от подобного рода аренды. Работа фонда может быть направлена на наблюдение и поддержку экологической обстановки в космическом пространстве либо на оказание содействия государствам, которые только начинают развивать собственный космический сектор.
- В-четвертых, чтобы устранить правовую неопределенность добычи ресурсов, необходимо установить определенные критерии в отношении правил извлечения ресурсов: 1) разграничить понятия небесное тело и его ресурсы и ресурсы космического пространства; 2) установить требование извлечения максимально допустимой массы ресурсов из небесного тела от общей массы, тем самым установить запрет на добычу на небесных телах, чья масса ниже минимально установленной; 3) установить правило обработки определенной части ресурсов на месте, чтобы основная доля ресурсов оставалась внутри небесного тела.

Таким образом, добыча и эксплуатация полезных ископаемых в космосе — явление, прогрессирующее и требующее регулирования. Необходимо установить международно-правовой режим добычи ресурсов в космосе до возникновения многочисленных международных конфликтов и споров. Помимо вышеуказанных предложений представляется важным внести на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции в отношении мер по транспарентности космической деятельности и расширению сотрудничества. Древнеримское изречение “*Quod omnes tangit ab omnibus Approbari debet*” — «То, что касается всех, должно быть одобрено всеми» — приобретает особое значение в контексте указанной проблематики.

Литература

1. *Абашидзе А. С., Солнцев А. М., Сюняева М. Д.* Консультативное заключение Международного трибунала по морскому праву об ответственности государств за деятельность на морском дне за пределами национальной юрисдикции // Государство и право. 2012. № 7. С. 72–81.
2. *Алексеев М. А.* Перспективы согласования международно-правового режима природных ресурсов небесных тел // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 56–66. DOI: 10.7256/2453-8817.2019.1.30558.
3. *Вербицкая Ю. О.* Космические объекты как объекты гражданского оборота // Объекты гражданского оборота : сборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М. : Статут, 2007. С. 465–481.
4. *Малков С. П.* Международное космическое право : уч. пособие. СПб. : СПбГУАП, 2002. С. 112.
5. *Попова С. М.* Закон США о коммерческом космосе 2015 г. и вопросы модернизации международного космического права [Электронный ресурс] // Исследования космоса. 2016. № 1. С. 51–65. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20590 (дата обращения: 21.01.2021). DOI: 10.7256/2453-8817.2016.1.20590.
6. *Попова С. М.* Гаагская модель правового регулирования деятельности в области космических ресурсов и перспективы трансформации международного космического права // Исследования космоса. 2018. № 2. С. 144–158. DOI: 10.7256/2453-8817.2018.2.28631.

³⁰ См. *Попова С. М.* Закон США о коммерческом космосе 2015 г. и вопросы модернизации международного космического права [Электронный ресурс] // Исследования космоса. 2016. № 1. С. 51–65. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20590 (дата обращения: 21.01.2021).

7. *Тимохин К. В.* Гаагская рабочая группа по космическим ресурсам как частное проявление общего подхода к развитию космического права // Исследования космоса. 2019. № 1. С. 45–55. DOI: 10.7256/2453-8817.2019.1.29227.
8. *Шинкарецкая Г. Г.* Международное космическое право и юридические лица // Труды Института государства и права РАН. 2019. Т. 15. № 1. С. 59–80.
9. *Cheney Th.* Space Resources At the UN [Электронный ресурс] // Thomas' blog 2019. 9 April. URL: <https://thomascheneyblog.wordpress.com/2019/04/09/space-resources-at-the-un/> (дата обращения: 21.01.2021).
10. *Mark A. A. Smith Jr.* Sovereignty Over Unoccupied Territories — the Western Sahara Decision, 9 Case W. Res. J. Int'l L. 135 [Электронный ресурс] // Case Western Reserve Journal of International Law. 1977. URL: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol9/iss1/8> (дата обращения: 20.01.2021).
11. *Su J.* Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law [Электронный ресурс] // International and Comparative Law Quarterly, 66 (4), 991–1008. 2017. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/legality-of-unilateral-exploitation-of-space-resources-under-international-law/EE17641F7B7C6404A79B77AEB627D5F4> (дата обращения: 19.03.2021). DOI: 10.1017/S0020589317000367.

References

1. *Abashidze, A. S., Solntsev, A. M., Syunyaeva, M. D.* Advisory Opinion of the International Tribunal for the Law of the Sea on the Responsibility of States for Activities on the Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction [Konsultativnoe zaklyuchenie Mezhdunarodnogo tribunala po morskomy pravu ob otvetstvennosti gosudarstv za deyatelnost na morskoy dne za predelami nacionalnoy jurisdikcii] // State and Law [Gosudarstvo i pravo]. 2012. No. 7. P. 72–81. (in rus)
2. *Alekseev, M. A.* Prospects for the Coordination of the International Legal Regime of Natural Resources of Celestial Bodies [Perspektivi soglasovaniya mezhdunarodno-pravovogo rezhima prirodnykh resursov nebesnykh tel] // Space Research [Issledovaniya kosmosa]. 2019. No. 1. P. 56–66. DOI: 10.7256/2453-8817.2019.1.30558. (in rus)
3. *Verbitskaya, Yu. O.* Space Objects As Objects of Civil Turnover [Kosmicheskie obiekty kak obiekty grazhdanskogo oborota] // Objects of Civil Turnover: Collection of Articles [Ob'ekty grazhdanskogo oborota: Sbornik statei] / otv. ed. M. A. Rozhkova. M. : Statut. 2007. P. 465–481. (in rus)
4. *Malkov, S. P.* International Space Law : Training Manual [Mezhdunarodnoe kosmicheskoe parvo : uchebnoe posobie]. SPb. : SPbSUAI, 2002. P. 100–112. (in rus)
5. *Popova, S. M.* USA Commercial Space Law 2015 and the Modernization of International Space Law [Zakon SShA o kommercheskom kosmose i voprosi modernizatsii mezhdunarodnogo kosmicheskogo prava] [Electronic resource] // Space Research [Issledovaniya kosmosa]. 2016. No. 1. P. 51–65. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20590 (accessed date: 01.21.2021). DOI: 10.7256/2453-8817.2016.1.20590. (in rus)
6. *Popova, S. M.* The Hague Model of Legal Regulation of Activities in the Field of Space Resources and Prospects for the Transformation of International Space Law [Gaagskaya model pravovogo regulirovaniya deyatelnosti v oblasti kosmicheskikh resursov i perspektivi transformatsii MKP] // Space Research [Issledovaniya kosmosa]. 2018. No. 2. P. 144–158. DOI: 10.7256/2453-8817.2018.2.28631. (in rus)
7. *Timokhin, K. V.* The Hague Space Resources Governance Working Group as an Example of the General Approach to the Development of the International Space Law [Gaagskaya rabochaya gruppa po kosmicheskim resursam kak chastnoe proyavlenie obshchego podkhoda k razvitiyu kosmicheskogo prava] // Space Research [Issledovaniya kosmosa]. 2019. No. 1. P. 45–55. DOI: 10.7256/2453-8817.2019.1.29227. (in rus)
8. *Shinkaretskaia, G. G.* International Space Law and Juridical Persons. Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN [Mezhdunarodnoe kosmicheskoe pravo i yuridicheskie litsa] // Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS [Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN]. 2019. T. 15. No. 1. P. 59–80. (in rus)
9. *Cheney, Th.* Space Resources at the UN [Electronic resource] // Thomas' blog 2019. 9 April. URL: <https://thomascheneyblog.wordpress.com/2019/04/09/space-resources-at-the-un/> (accessed date: 21.01.2021).
10. *Mark, A. A. Smith, Jr.* Sovereignty Over Unoccupied Territories — the Western Sahara Decision, 9 Case W. Res. J. Int'l L. 135 [Electronic resource] // Case Western Reserve Journal of International Law. 1977. URL: <https://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol9/iss1/8> (accessed date: 20.01.2021).
11. *Su, J.* Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law [Electronic resource] // International and Comparative Law Quarterly, 66 (4), 991–1008. 2017. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/legality-of-unilateral-exploitation-of-space-resources-under-international-law/EE17641F7B7C6404A79B77AEB627D5F4> (accessed date: 19.03.2021). DOI: 10.1017/S0020589317000367.